

KARYA TULIS ILMIAH

Sinkronisasi Regulasi Keselamatan dan Perizinan dalam Pengelolaan Bahan Galian Nuklir di Indonesia

Disusun Oleh :

Sulthon Ikhwan Aulia Al Akbar.H/ Teknokimia Nuklir / 012300013

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
KARYA TULIS ILMIAH**

**Sinkronisasi Regulasi Keselamatan dan Perizinan dalam Pengelolaan
Bahan Galian Nuklir di Indonesia**

Disusun oleh
Sulthon Ikhwan Aulia Al Akbar.H/ Teknokimia Nuklir / 012300013

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Deni Swantomo, M.Eng
NIP. 19820104 200604 100 2

SINKRONISASI REGULASI KESELAMATAN DAN PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN BAHAN GALIAN NUKLIR DI INDONESIA

SYNCHRONIZATION OF SAFETY AND LICENSING REGULATIONS IN THE MANAGEMENT OF NUCLEAR MINERAL MATERIALS IN INDONESIA

Sulthon Ikhwan Aulia Al Akbar.H¹

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Babarsari, P.O. Box 6101/YKBB, Yogyakarta
55281, Indonesia

E-mail korespondensi: Sulthonikhwannuklir20231@gmail.com

ABSTRAK

Sinkronisasi Regulasi Keselamatan dan Perizinan dalam Pengelolaan Bahan Galian Nuklir di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir, PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Ketenaganukliran. Kegiatan pertambangan bahan galian nuklir di Indonesia memiliki potensi risiko yang tinggi terhadap keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi. Metode yang digunakan adalah analisis regulasi (normatif) dengan pendekatan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait serta standar keselamatan internasional International Atomic Energy Agency (IAEA), yaitu General Safety Requirements (GSR) Part 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga regulasi tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierarkis dan komplementer. PP Nomor 52 Tahun 2022 berfungsi sebagai landasan substantif teknis, PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai kerangka prosedural perizinan berbasis risiko, dan Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 sebagai petunjuk teknis operasional. Selain itu, prinsip-prinsip utama IAEA, seperti justifikasi, optimasi, pembatasan dosis, dan kesiapsiagaan darurat, telah diadopsi secara eksplisit dalam regulasi nasional sehingga menjamin keselarasan dengan standar internasional. Kesimpulannya, sinergi antarregulasi serta integrasi proses perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Balis memberikan kepastian hukum serta prosedur yang jelas bagi pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor ketenaganukliran guna menjamin implementasi regulasi yang efektif.

Kata kunci: Regulasi, perizinan berbasis risiko, keselamatan nuklir, BAPETEN, IAEA

ABSTRACT

Synchronization of Safety and Licensing Regulations in the Management of Nuclear Mineral Materials in Indonesia. This study aims to analyze the synchronization between Government Regulation (GR) Number 52 of 2022 concerning Safety and Security of Nuclear Minerals Mining, GR Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, and Regulation of the Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN) Number 5 of 2025 concerning Business Activity Standards in the Nuclear Sector. Nuclear minerals mining activities in Indonesia have a high potential risk to the safety of workers, the public, and the environment, thus requiring comprehensive and integrated regulation. The method employed is normative regulatory analysis using a literature study approach to relevant laws and regulations and international safety standards of the International Atomic Energy Agency (IAEA), specifically General Safety Requirements (GSR) Part 3. The results indicate that the three regulations have a hierarchical and complementary relationship. GR Number 52 of 2022 serves as the substantive technical foundation, GR Number 28 of 2025 as the procedural framework for risk-based licensing, and BAPETEN Regulation Number 5 of 2025 as operational technical guidance. Furthermore, key IAEA principles such as justification, optimization, dose limitation, and emergency preparedness have been explicitly adopted into national regulations, ensuring alignment with international standards. This study concludes that regulatory synergy and the integration of the licensing process through the Online Single Submission (OSS) System and the Balis System provide legal certainty and clear procedures for business actors. This research recommends strengthening oversight and enhancing human resource capacity in the nuclear sector to ensure effective regulatory implementation..

Keywords: Regulation, risk-based licensing, nuclear safety, BAPETEN, IAEA

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan bahan galian nuklir merupakan salah satu sektor strategis dalam pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Mineral radioaktif dan mineral ikutan radioaktif memiliki potensi manfaat yang besar, terutama sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar nuklir yang mendukung ketahanan energi nasional. Namun, di sisi lain, kegiatan ini juga memiliki potensi risiko yang tinggi terhadap keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup karena kandungan unsur radioaktif yang memancarkan radiasi pengion serta berpotensi menimbulkan kontaminasi [1]. Mineral ikutan radioaktif merupakan material yang termasuk dalam kategori Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material (TENORM), yaitu zat radioaktif alam yang mengalami peningkatan paparan potensial akibat kegiatan manusia atau proses teknologi [6]. Selain itu, kandungan uranium atau torium dalam jumlah yang signifikan dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional apabila dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak damai sehingga penting untuk menjamin keamanan dalam pemanfaatannya [1].

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup [1]. Untuk mewujudkan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir yang selamat dan aman, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi mengenai keselamatan dan keamanan pada seluruh tahapan pertambangan, mulai dari konstruksi, penambangan, pengolahan, penyimpanan, hingga dekomisioning [1], [2]. Landasan hukum utama dari seluruh regulasi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, yang menjadi dasar bagi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 dan Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 [5].

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mengatur sektor ketenaganukliran, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir [1], Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [2], serta Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran [3]. Selain itu, sebagai negara yang menerapkan standar keselamatan internasional, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) melalui *General Safety Requirements* (GSR) Part 3, yaitu *Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards* [4].

Penelitian ini berfokus pada analisis sinkronisasi tiga instrumen regulasi utama di bidang pertambangan bahan galian nuklir dengan ruang lingkup yang mencakup aspek keselamatan, meliputi proteksi radiasi, analisis keselamatan, pengendalian radioaktivitas lingkungan, penanggulangan kecelakaan, dan pengelolaan limbah radioaktif; aspek keamanan, meliputi garda aman dan proteksi fisik; serta aspek perizinan berusaha berbasis risiko. Penelitian ini dibatasi pada kegiatan pertambangan bahan galian nuklir yang meliputi pertambangan mineral radioaktif serta pengolahan dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek teknis operasional pertambangan, melainkan lebih menekankan pada analisis keselarasan antarketentuan regulasi dan implementasinya dalam kerangka perizinan berusaha [1]. Standar keselamatan IAEA digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kesesuaian regulasi nasional dengan praktik terbaik internasional.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu: (1) ketiga peraturan yang dianalisis telah berlaku efektif dan mengikat secara hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenaganukliran; (2) implementasi peraturan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; (3) sistem perizinan terintegrasi, yaitu Sistem *Online Single Submission* (OSS) dan Sistem Balis, telah berfungsi sebagaimana mestinya; serta (4) prinsip-prinsip keselamatan IAEA telah diadopsi secara konsisten dalam regulasi nasional.

Penelitian mengenai regulasi ketenaganukliran di Indonesia masih terbatas, terutama yang mengkaji sinkronisasi antarperaturan di bidang pertambangan bahan galian nuklir. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis proteksi radiasi atau aspek perizinan secara terpisah. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 merupakan terobosan yang mengatur secara khusus keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memperkenalkan pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko [2], [3]. Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 menjadi pedoman teknis yang menghubungkan kedua peraturan tersebut melalui penjabaran standar kegiatan usaha dan tata cara perizinan secara lebih rinci [3]. Namun demikian, belum banyak penelitian yang menganalisis secara komprehensif bagaimana ketiga regulasi tersebut saling bersinergi serta bagaimana prinsip-prinsip IAEA diadopsi di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis sinkronisasi regulasi dan kesesuaiannya dengan standar keselamatan internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 dalam mengatur kegiatan pertambangan bahan galian nuklir; (2) mengidentifikasi adopsi prinsip-prinsip keselamatan IAEA ke dalam regulasi nasional; dan (3) memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor ketenaganukliran.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regulasi (normatif) dengan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang berfokus pada kajian terhadap dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan serta standar internasional yang berkaitan dengan keselamatan dan perizinan pertambangan bahan galian nuklir. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir [1], Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [2], Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran [3], serta *IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards* [4].

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 digunakan sebagai acuan substantif yang mengatur aspek keselamatan dan keamanan pada seluruh tahapan pertambangan bahan galian nuklir [1]. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 digunakan sebagai kerangka prosedural yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko [2]. Sementara itu, Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman teknis operasional yang menjabarkan standar kegiatan usaha serta tata cara pengajuan perizinan [3]. Selain itu, Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2009 tentang Intervensi terhadap Paparan yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material juga digunakan sebagai bahan hukum pelengkap yang mengatur intervensi terhadap paparan TENORM [6]. Adapun *IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3* digunakan sebagai acuan dalam menilai kesesuaian regulasi nasional dengan standar keselamatan internasional, khususnya yang berkaitan dengan proteksi radiasi dan keselamatan sumber radiasi [4].

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan keselamatan nuklir, perizinan berusaha berbasis risiko, dan harmonisasi regulasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengkaji dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis normatif. Tahapan analisis meliputi: (1) inventarisasi regulasi dengan mengidentifikasi seluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 yang berkaitan dengan keselamatan dan perizinan pertambangan bahan galian nuklir; (2) pemetaan keterkaitan regulasi untuk mengetahui hubungan hierarkis dan komplementer antarregulasi, khususnya mengenai kewajiban keselamatan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin serta prosedur perizinan yang harus dilaksanakan; (3) analisis sinkronisasi untuk menilai keselarasan antarketentuan dalam ketiga regulasi sekaligus mengidentifikasi potensi tumpang tindih maupun kekosongan pengaturan; (4) analisis kesesuaian dengan standar IAEA melalui perbandingan antara prinsip-prinsip keselamatan dalam regulasi nasional dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3*, meliputi prinsip justifikasi, optimisasi, pembatasan dosis, pencegahan kecelakaan, dan kesiapsiagaan darurat [4]; serta (5) penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Keabsahan data dijamin melalui penggunaan sumber hukum primer yang sah dan autentik, yaitu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia serta standar keselamatan IAEA yang diterbitkan secara resmi. Selain itu, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Rincian tahapan analisis tersebut disusun agar penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan prosedur yang sama sehingga menghasilkan temuan yang konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga instrumen regulasi utama di bidang pertambangan bahan galian nuklir, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir [1], Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [2], dan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 5 Tahun 2025

tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran [3], diperoleh bahwa ketiga regulasi tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierarkis dan komplementer. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 berfungsi sebagai landasan substantif yang mengatur aspek keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir secara menyeluruh, meliputi analisis keselamatan, proteksi radiasi, pengendalian radioaktivitas lingkungan, penanggulangan kecelakaan, pengelolaan limbah radioaktif, hingga dekomisioning [1]. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 berfungsi sebagai kerangka prosedural yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dengan menetapkan bahwa kegiatan pertambangan bahan galian nuklir termasuk dalam kategori kegiatan berisiko tinggi sehingga memerlukan perizinan sebagai persyaratan utama [2]. Sementara itu, Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman teknis operasional yang menjabarkan secara rinci standar kegiatan usaha, persyaratan dokumen, jangka waktu penilaian, serta tata cara permohonan izin pada setiap jenis kegiatan di sektor ketenaganukliran [3]. Pengaturan mengenai mineral ikutan radioaktif dalam Perka BAPETEN 5/2025 juga merujuk pada ketentuan intervensi terhadap paparan TENORM sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2009, yang mengatur pelaksanaan intervensi terhadap paparan yang berasal dari TENORM pada kegiatan di bidang energi, sumber daya mineral, dan industri [6]. Dengan demikian, ketiga regulasi tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem pengaturan yang terpadu tanpa menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sinkronisasi Regulasi Keselamatan dan Perizinan Pertambangan Bahan Galian Nuklir

Aspek	PP 52/2022	PP 28/2025	Perka BAPETEN 5/2025
Fungsi	Landasan substantif teknis	Kerangka prosedural perizinan	Petunjuk teknis operasional
Ruang lingkup	Keselamatan dan keamanan pertambangan	Perizinan berusaha seluruh sektor	Standar kegiatan usaha sektor ketenaganukliran
Hubungan	Menjadi acuan utama kewajiban keselamatan	Menentukan jenis izin berdasarkan tingkat risiko	Menjabarkan persyaratan teknis dan tata cara
Ketentuan utama	Analisis keselamatan, proteksi radiasi, pengendalian lingkungan, penanggulangan kecelakaan, pengelolaan limbah, dekomisioning	NIB, Sertifikat Standar, Izin, PB UMKU	Standar kegiatan usaha, jangka waktu penilaian, tata cara permohonan
Keterkaitan	Dokumen analisis keselamatan menjadi persyaratan izin	Izin risiko tinggi diperlukan untuk pertambangan bahan galian nuklir	Memerinci standar untuk Izin Penambangan Mineral Radioaktif dan Izin Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 memberikan landasan substantif mengenai aspek keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menetapkan mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sedangkan Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut [1]–[3]. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga regulasi telah disusun secara terpadu sehingga membentuk sistem pengaturan yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan bahan galian nuklir yang selamat, aman, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selanjutnya, penelitian ini menganalisis kesesuaian regulasi nasional dengan standar keselamatan internasional yang ditetapkan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) melalui *General Safety Requirements* (GSR) Part 3, yaitu *Radiation Protection and Safety of Radiation Sources International Basic Safety Standards* [4]. Analisis dilakukan terhadap prinsip-prinsip utama IAEA yang meliputi justifikasi, optimisasi, pembatasan dosis, pencegahan kecelakaan, dan kesiapsiagaan darurat. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi secara eksplisit dalam regulasi nasional, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Adopsi Prinsip IAEA dalam Regulasi Nasional

Prinsip IAEA (GSR Part 3)	PP 52/2022	Perka BAPETEN 5/2025
Justifikasi	Pasal 27: Pemegang izin wajib memastikan kegiatan memberikan manfaat lebih besar dari risiko	Lampiran I dan II: Persyaratan justifikasi dalam dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi
Optimasi	Pasal 28: Pemegang izin wajib mengendalikan dosis serendah mungkin dengan pertimbangan ekonomi dan sosial	Lampiran I dan II: Kewajiban penetapan pembatas dosis dan program proteksi radiasi
Pembatasan Dosis	Pasal 29: Pemegang izin wajib memastikan paparan radiasi tidak melebihi nilai batas dosis	Lampiran IX: Tingkat pengecualian aktivitas radionuklida dari kewajiban memiliki izin
Kesiapsiagaan Darurat	Pasal 31: Pemegang izin wajib membuat prosedur penanggulangan kecelakaan	Lampiran I dan II: Kewajiban dokumen prosedur penanggulangan kecelakaan
Pencegahan Kecelakaan	Pasal 3: Keselamatan bertujuan melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan	Lampiran I: Persyaratan analisis keselamatan dan sistem manajemen

Prinsip justifikasi sebagaimana diatur dalam IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards mengharuskan setiap kegiatan yang menimbulkan paparan radiasi memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang ditimbulkannya [4]. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022, prinsip ini diadopsi melalui Pasal 27 yang mewajibkan pemegang izin melakukan justifikasi dengan mempertimbangkan aspek teknologi, lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya [1]. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 yang mensyaratkan dokumen justifikasi sebagai bagian dari persyaratan permohonan izin kegiatan penelitian dan pengembangan ketenaganukliran [3]. Dengan demikian, setiap kegiatan pertambangan bahan galian nuklir harus terlebih dahulu dibuktikan manfaatnya sebelum memperoleh izin operasional.

Prinsip optimisasi dalam IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3 mengharuskan agar proteksi dan keselamatan dioptimalkan untuk mencapai tingkat perlindungan yang setinggi mungkin dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial [4]. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 mengadopsi prinsip ini melalui Pasal 28 yang mewajibkan pemegang izin mengendalikan dosis radiasi yang diterima pekerja radiasi dan masyarakat agar serendah mungkin sesuai dengan prinsip *As Low As Reasonably Achievable* (ALARA) [1]. Selain itu, pemegang izin juga wajib menetapkan dan menerapkan pembatas dosis dengan persetujuan Kepala BAPETEN. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 melalui standar Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang mencakup identifikasi sumber radiasi, jalur paparan, pemantauan dosis, serta pelatihan proteksi radiasi [3]. Dengan demikian, optimisasi proteksi radiasi diterapkan secara konsisten pada setiap tahapan kegiatan pertambangan.

Prinsip pembatasan dosis dalam IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3 menetapkan bahwa tidak ada individu yang boleh menerima paparan radiasi melebihi batas dosis yang telah ditetapkan [4]. Prinsip tersebut diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 melalui Pasal 29 yang mewajibkan pemegang izin memastikan bahwa paparan radiasi yang diterima pekerja radiasi maupun masyarakat tidak melampaui nilai batas dosis yang berlaku [1]. Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 melengkapi ketentuan tersebut melalui Lampiran IX yang memuat tingkat pengecualian aktivitas radionuklida sebagai acuan dalam menentukan kewajiban kepemilikan izin [3]. Dengan adanya ketentuan tersebut, perlindungan terhadap pekerja dan masyarakat dari risiko paparan radiasi dapat dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan standar keselamatan.

Prinsip kesiapsiagaan darurat dalam IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3 mengharuskan setiap penyelenggara kegiatan memiliki sistem kesiapsiagaan dan respons terhadap keadaan darurat nuklir maupun radiologi [4]. Prinsip ini diadopsi secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 melalui Pasal 31 yang mewajibkan pemegang izin menyusun, melaksanakan, dan memperbarui prosedur penanggulangan kecelakaan [1]. Prosedur tersebut mencakup identifikasi kondisi kecelakaan, pembagian tanggung jawab personel, pelaksanaan latihan dan gladi, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan, serta mekanisme pelaporan lisan, tertulis, dan khusus. Dalam hal terjadi kecelakaan yang berpotensi menimbulkan lepasan zat radioaktif hingga melampaui wilayah pertambangan, pemegang izin wajib berkoordinasi dengan instansi terkait [1]. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 yang mensyaratkan dokumen prosedur

penanggulangan kecelakaan sebagai bagian dari persyaratan izin operasi berbagai fasilitas sumber radiasi pengion [3]. Selain itu, Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2009 memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai tindakan intervensi terhadap paparan TENORM, termasuk kewajiban penghasil TENORM untuk melakukan analisis keselamatan radiasi dan tindakan remedial apabila tingkat intervensi dilampaui [6]. Dengan demikian, setiap fasilitas pertambangan bahan galian nuklir memiliki kesiapan dalam merespons keadaan darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Prinsip pencegahan kecelakaan dalam *IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3* menekankan bahwa seluruh tindakan yang layak harus dilakukan untuk mencegah serta memitigasi kecelakaan nuklir maupun radiologi [4]. Prinsip tersebut diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 melalui berbagai ketentuan pada Bab II, antara lain kewajiban melakukan analisis keselamatan (Pasal 8), analisis wilayah tambang (Pasal 10), perancangan desain (Pasal 11), dan penyusunan program konstruksi (Pasal 18), yang seluruhnya bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan sejak tahap perencanaan [1]. Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 memperkuat ketentuan tersebut melalui persyaratan sistem manajemen yang mencakup budaya keselamatan dan keamanan, serta program perawatan, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan [3]. Dengan demikian, upaya pencegahan kecelakaan menjadi bagian integral dari seluruh siklus kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.

Selain aspek keselamatan, penelitian ini juga menganalisis mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 [2], [3]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam empat tingkat risiko, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi [2]. Kegiatan pertambangan bahan galian nuklir, termasuk penambangan mineral radioaktif serta pengolahan mineral ikutan radioaktif, termasuk dalam kategori risiko tinggi sehingga memerlukan izin sebagai persyaratan untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha [2]. Proses perizinan dilaksanakan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi dengan Sistem Balis milik BAPETEN [3]. Tahapan perizinan meliputi pemenuhan persyaratan dasar, seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan (PL), pengajuan permohonan izin beserta dokumen persyaratan, evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh BAPETEN, hingga penerbitan izin setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibayarkan. Jangka waktu penilaian untuk Izin Penambangan Mineral Radioaktif adalah 30 hari kerja pada penilaian pertama dan 15 hari kerja pada penilaian ulang, dengan masa berlaku izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [3]. Integrasi sistem perizinan tersebut memberikan kepastian prosedur dan kepastian waktu bagi pelaku usaha sekaligus memastikan bahwa seluruh persyaratan keselamatan dan keamanan telah dipenuhi sebelum kegiatan operasional dimulai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berisiko tinggi. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai sinkronisasi tiga regulasi utama di bidang pertambangan bahan galian nuklir serta kesesuaiannya dengan standar keselamatan IAEA. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pertambangan bahan galian nuklir secara selamat dan aman, dengan catatan bahwa implementasinya dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Keberhasilan implementasi tersebut sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di BAPETEN dan instansi terkait, serta konsistensi pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, dapat disimpulkan bahwa ketiga regulasi tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierarkis dan komplementer sehingga membentuk sistem pengaturan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pertambangan bahan galian nuklir di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 berfungsi sebagai landasan substantif yang mengatur aspek keselamatan dan keamanan, meliputi analisis keselamatan, proteksi radiasi, pengendalian radioaktivitas lingkungan, penanggulangan kecelakaan, pengelolaan limbah radioaktif, hingga dekomisioning. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 berfungsi sebagai kerangka prosedural yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sedangkan Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman teknis operasional yang menjabarkan standar kegiatan usaha, persyaratan perizinan, jangka waktu penilaian, serta tata

cara permohonan izin. Sinergi ketiga regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian prosedur bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keselamatan yang ditetapkan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) melalui *General Safety Requirements* (GSR) Part 3 telah diadopsi secara eksplisit dalam regulasi nasional. Prinsip justifikasi diterapkan melalui kewajiban memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Prinsip optimisasi diterapkan melalui pengendalian dosis radiasi berdasarkan prinsip *As Low As Reasonably Achievable* (ALARA). Prinsip pembatasan dosis diwujudkan melalui penetapan nilai batas dosis bagi pekerja radiasi dan masyarakat. Prinsip kesiapsiagaan darurat diterapkan melalui kewajiban penyusunan prosedur penanggulangan kecelakaan, sedangkan prinsip pencegahan kecelakaan diwujudkan melalui kewajiban analisis keselamatan, analisis wilayah tambang, perancangan desain, dan program konstruksi. Adopsi prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa regulasi nasional telah selaras dengan standar keselamatan internasional.

Selain itu, mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko di sektor ketenaganukliran telah terintegrasi melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) dan Sistem Balis. Proses perizinan meliputi pemenuhan persyaratan dasar, pengajuan permohonan izin, evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh BAPETEN, hingga penerbitan izin setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Pengaturan mengenai jangka waktu penilaian yang jelas memberikan kepastian prosedur bagi pelaku usaha sekaligus memastikan bahwa seluruh persyaratan keselamatan dan keamanan telah dipenuhi sebelum kegiatan operasional dilaksanakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang memadai, terintegrasi, dan selaras dengan standar keselamatan internasional dalam penyelenggaraan pertambangan bahan galian nuklir. Meskipun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut tetap bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di BAPETEN dan instansi terkait, konsistensi pengawasan, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap seluruh ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan dilaksanakannya evaluasi regulasi secara berkala, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pertambangan bahan galian nuklir yang selamat, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Deni Swantomo, M.Eng., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) atas penyediaan dokumen regulasi yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keselamatan, keamanan, dan perizinan ketenaganukliran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228, Jakarta, 2022.
- [2] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Jakarta, 2025.
- [3] Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1137, Jakarta, 2025.
- [4] International Atomic Energy Agency, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3, Vienna: IAEA, 2014.
- [5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676, Jakarta, 1997.

[6] Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Intervensi terhadap Paparan yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material, Jakarta, 2009.